

То, что в природе развития капитала и капитализма заложена такая возможность, отмечали многие классики политической экономии. Я процитирую Г.В. Плеханова, который более 100 лет назад провидчески писал: «Производительное воздействие человека на природу порождает новый род зависимости человека, новый вид его рабства, экономическую зависимость. И чем более растет власть над природой, чем более развиваются его производительные силы, тем более упрочивается это рабство. С развитием производительных сил усложняются взаимные отношения людей в общественно-производительном процессе»³¹. Но по сути дела – это и есть усложнение технологий, усложнение производств, которое сопровождается обобществлением труда и производства. Это известный процесс, исследование которого в плане реактуализации политической экономии социализма также необходимо возрождать.

И дальше продолжаю цитату из Плеханова: «Ход процесса совершенно ускользает из-под контроля людей, производитель оказывается рабом своего собственного произведения»³². Здесь сразу приходят на ум все современные модные штучки с промышленным интернетом вещей с «умной фабрикой», с заменой машинами даже интеллектуальных функций человека в современном производстве. Все это практически укладывается в это размышление, в предвидение марксиста Плеханова. И все это на наших глазах сбывается, все это, к сожалению, ведет к замене капитализма не на социализм, как более прогрессивный строй, а к определенной мутации этого капитализма, может быть к его регрессивному откату в новый вариант феодализма, связанный, еще раз повторюсь, это моя гипотеза, с формированием отношений личной зависимости, основанной на уже не экономической, а ментальной зависимости людей от владельцев всевозможных электронных активов. Этот строй можно в жанре каламбура назвать «капитал без капитализма», поскольку проектанты нового строя хотят сохранить возможности накопления капитала, но без тех буржуазных свобод, которые обеспечивал все последние 250 лет строй промышленного капитализма.

В.В. Чекмарев³³

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ПОЛИТЭКОНОМОВ РОССИИ: ИХ «ЗАДЕЛ» ДЛЯ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО*

Цель выступления: Дать хотя бы тезисную характеристику идей политэкономов верхневолжского региона, актуальных для дальнейшего их развития сегодня. Расширить понимание вклада ученых-политэкономов СССР в развитие научных подходов к решению задач общественного развития.

³¹ Г.В. Плеханов. Избранные философские произведения в пяти томах. Т. 1. М. 1956. С. 690.

³² Там же.

³³ **Чекмарев Василий Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Российской академии образования, Кострома, Россия (tcheckmar@ksu.edu.ru).

***Цитирование:** Чекмарев В.В. (2022). Верхневолжские научные школы политэкономов России: их «задел» для дня сегодняшнего // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 42-50.

DOI: 10.5281/zenodo.7521860 <https://zenodo.org/record/7521860>

Смысл выступления в следующем. Когда мы пытаемся сегодня говорить о том, что политическая экономия – это часть нашей общественной науки, которая сегодня, к сожалению, так или иначе требует защиты, то я посвятил бы свое выступление вопросу преемственности тех поколений политэкономов, которое в нашей стране существовало, существует и я уверен будет существовать.

В свое время политэкономическая территория исследователей формировалась в основном на базе университетов. Наверно это справедливо и объективно, в силу того, что там существовали те кафедры политической экономии, которые давали возможность создавать научную школу.

Их было не так много, если не сказать, что малочисленно: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, некоторым образом сибирские ученые, условно можно сказать украинские, и я бы выделил еще Верхнюю Волгу, потому что университет у нас в Верхней Волге был один – Ярославский государственный университет. Еще не было тех университетов, которые сегодня появились у нас в Твери, Вологде, Иваново, Костроме и т.д.

Концепция школы А.И. Кащенко «*непосредственно общественный труд*» (в составе школы доктора экономических наук: М.А. Терентьев, В.М. Мелиховский, В. Соловьев, С.П. Сироткин, А.И. Василевский, М.И. Скаржинский, А.И. Корняков, Е.В. Сапир, Б.Д. Бабаев). Все перечисленные ученые и еще целый ряд кандидатов наук под руководством А.И. Кащенко опубликовали монографии и сборники статей, в которых изложены оригинальные идеи и необходимый продукт рассматривался как категория общественного производства и воспроизводства, выражающая социалистические производственные отношения. Позиция школы А.И. Кащенко дополняла и развивала положения теории воспроизводства общественного продукта А. Струмилина, Я. Кронрода, С. Шаталина, М. Колганова, А. Ноткина, опираясь на поддержку Н.А. Цаголова в формулировании необходимых условий и предпосылок создания *непосредственного общественного продукта*³⁴.

Сегодня положения школы А.И. Кащенко могли бы быть развиты применительно к условиям создания интеллектуального и наукоемкого производства.

Позиция Министерства образования о необходимости оптимизации системы высшего образования России не возникла вдруг. Проблемы не просто накопились, а уже тянут систему в небытие. Правда, слово «оптимизация» кажется мне неточным в оценке трендов изменения ситуации, а о ее критериях и говорить неуместно.

История развития высшей школы как бы выбрасывает в пространство рассуждений об оценке эффективности функционирования вузов более значимый и не сиюминутный показатель – наличие научных школ. Они формируются на протяжении десятков лет (и это не квадратные метры или зарубежные деньги). *Научные школы* – это *фундамент* долгосрочного развития на основе преемственности.

³⁴ Непосредственно общественный продукт в системе категорий коммунистического способа производства: межвуз. тем. сб. Вып. 1 / Отв. ред. А.И. Кащенко, М.И. Скаржинский. Ярославль: ЯрГУ. 1977; Непосредственно общественный продукт – категория политической экономии социализма // Экономические науки. 1968. № 10; Сусуму Окада. О категории непосредственно общественного продукта: обзорные научные взгляды проф. А.И. Кащенко / Сусуму Окада // Сборник научных статей Токийского института иностранных языков. 1981. № 31. С. 335-353; Хозяйственный расчет и непосредственно общественный продукт // Экономические науки. 1977. № 4.

Вышеотмеченное хочу проиллюстрировать примером из истории развития научных школ вузов Верхневолжья.

Сегодня мы с гордостью говорим о костромской научной школе экономистов. В научных кругах ее существование не оспаривается. По праву лидером школы называют М.И. Скаржинского. А что же, эта школа возникла, что называется на пустом месте?

Считаю, что такое утверждение стало бы исторической нелепостью. У Матвея Исааковича Скаржинского тоже были учителя и соратники. И, полагаю, никто меня не поправит, если далее я поведу свое повествование об *Александре Ивановиче Кащенко (1916-1993)*.

Как справедливо отмечает один из его учеников, ныне доктор экономических наук, профессор Ярославского государственного университета В.М. Мелиховский «анализ научного направления всегда представляет большой научный интерес, ибо можно увидеть, как складывается научная мысль, какие аспекты пользовались наибольшим влиянием, что еще не сделано»³⁵. Уважаемый профессор Мелиховский характеризует научную школу А.И. Кащенко как «ярославскую» научную школу. Я соглашусь с Виктором Михайловичем в том, что «само течение научного направления напоминает жизненный цикл организации, фирмы: зарождение, рост, достижение высшей точки, снижение, реформатирование»³⁶. Но никак не могу согласиться (или согласиться с большой натяжкой) с тем, что научную школу А.И. Кащенко следует называть «ярославской». Да, именно «в Ярославле сформировалась достаточно известная и влиятельная школа экономистов-теоретиков во главе с А.И. Кащенко»³⁷, да, именно в рамках его идей возвращено множество учеников. Но давайте посмотрим на вопрос шире, в рамках размышлений Бронислава Дмитриевича Бабаева о провинциальных научных школах экономистов. Он отмечает, что вторая половина XX века характеризуется доминированием экономистов-теоретиков москвичей и ленинградцев. Вероятно, не без оснований. Но и провинция тоже вносила свой посильный вклад.

Под различными флагами возникли и себя обозначили школы политико-экономов в Свердловске, Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону и ряде других городов. С этих позиций можно говорить о научной школе А.И. Кащенко как не о ярославской, а о Верхневолжской.

В чем суть идеи А.И. Кащенко, объединившей научные изыскания ученых экономистов, работавших в ареале Верхневолжья? Коротко. В 1955 году А.И. Кащенко первым в советской экономической науке выдвинул концепцию непосредственно общественного продукта. В 1962 году вышла в свет его монография «Общественная форма продукта при социализме», которая стала не просто новым, но выдающимся событием в истории отечественной политико-экономической школы. В 1966 году А.И. Кащенко защитил докторскую диссертацию на тему «Взаимодействие содержания и формы в развитии экономических категорий социализма» и приступил к главному делу своей жизни – созданию совершенно новой логической структуры политэкономии коммунистического способа производства на ос-

³⁵ Мелиховский В.М. Эволюция научной школы профессора А.И. Кащенко. в кн. Актуальные вопросы развития теории факторов производства. Ярославль: ИПК «Индиго». 2013. С. 5-13.

³⁶ Там же.

³⁷ Бабаев Б.Д. Памяти профессора А.И. Кащенко // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 2 (24). С. 161-164.

нове непосредственного общественного продукта как исходной и определяющей категории политэкономии социализма. Под научным руководством Александра Ивановича увидели свет фундаментальные научные труды, соавторами которых явились его единомышленники, замечательные коллеги-ученые: Виктор Иванович Андреев, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Пензенского государственного университета, Василий Иванович Корняков, профессор Всесоюзного заочного финансово-экономического института, профессор Наум Григорьевич Наровлянский, заведующий кафедрой политической экономии Ярославского государственного педагогического института (ЯГПУ) им. К.Д. Ушинского, позже – Всесоюзного заочного педагогического института, профессор Александр Иванович Пономарев из Владимирского государственного университета, профессор, заведующий кафедрой политической экономии, проректор Костромского государственного педагогического университета (сейчас Костромской государственной академии) им. Н.А. Некрасова Матвей Исаакович Скаржинский. Неоценимый вклад в разработку и развитие теории и методологии исследования новой общественной формы труда и продукта внесли так же коллеги А.И. Кащенко: профессора Е.И. Лавров (Омский государственный университет), Н.А. Моисеенко и М.В. Попов (Ленинградский государственный университет), А.К. Покрытан и И.В. Пусенкова (Одесский государственный университет), М.А. Терентьев (заведующий кафедрой экономической теории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского).

Список последователей идей А.И. Кащенко достаточно велик, но и отмеченного достаточно для фиксации его *научной школы*. И все же добавлю еще один штрих. Его первый аспирант (впоследствии один из моих оппонентов на защите кандидатской диссертации в совете под руководством А.И. Кащенко, но об этом чуть позже) А.И. Василевский пишет: «По нашим подсчетам, скорее всего неполным, свыше сорока авторов в той или иной форме посвящали свои работы исследованию непосредственно общественного продукта... Столь разные по творческой манере, потенциалу, научным интересам ученые сумели сложить своим усилия для общего дела, и это во многом предопределило его успех»³⁸. В другой своей работе А.И. Василевский отмечает нижеследующее: «К середине восьмидесятых годов теория непосредственно общественного продукта активно разрабатывалась не менее двадцати пяти лет, если иметь в виду ее опубликованную часть. С ее позиций были исследованы многие категории политической экономии. По-видимому, достаточно обоснованно можно выделить *три этапа в развитии концепции*».

Первый из них мы связываем с работами самого А.И. Кащенко, которые в точном значении слова следует считать пионерными: «Основные черты категорий политической экономии социализма»³⁹, «Общественная форма продукта при социализме»⁴⁰, «О некоторых вопросах диалектики содержания и формы экономических категорий социализма»⁴¹. Завершает этот этап первая статья, опубликованная в центральной печати, – «Непосредственно общественный продукт – категория по-

³⁸ Василевский А.И. Концепция непосредственно общественного продукта: история создания и перспективы развития // Экономическая теория, прикладная экономика и хозяйственная практика: проблемы эффективного взаимодействия. Ярославль. 1986. С. 10.

³⁹ Кащенко А.И. Основные черты категорий политической экономии социализма. Ярославль. 1964.

⁴⁰ Кащенко А.И. Общественная форма продукта при социализме. Ярославль. 1962. – 248 с.

⁴¹ Кащенко А.И. О некоторых вопросах диалектики содержания и формы экономических категорий социализма. Ярославль. 1974.

литической экономии социализма»⁴², где были обобщены результаты десятилетних исследований и впервые сформулированы основные черты непосредственно общественного продукта.

Второй этап, по нашему мнению, связан с появлением целого ряда работ в различных районах страны, в которых концепция разрабатывается весьма продуктивно с различных позиций. Отметим здесь в порядке выхода работы Н.Г. Наровлянского, В.А. Бадера, В.И. Андреева, Е.И. Лаврова, А.К. Покрытана. Для самого А.И. Кащенко наиболее важной в этот период была статья «Закон непосредственно общественных издержек производства»⁴³, которая завершила период становления и утверждения концепции непосредственно общественного продукта.

Наконец, *третий*, наиболее продуктивный этап характеризуется проявлением целого ряда монографических исследований, целенаправленно и последовательно раскрывающих сущность концепции, ее методологическую основу, свойства непосредственно общественного продукта, а также закономерности процессов его производства, распределения и потребления⁴⁴.

Приведу высказывание основателя костромской школы экономистов, коллеги и соратника А.И. Кащенко, моего Учителя Матвея Исааковича Скаржинского. «Для политэкономов Верхнего Поволжья он был всеми признанный научный лидер. Изпод его пера вышли фундаментальные работы по *политэкономии* социализма. Под его руководством сформировалась эффективно работавшая научная школа, из которой вышли доктора экономических наук, определяющие ныне лицо экономической науки в областях Верхнего Поволжья и далеко за его пределами. Признаком настоящего научного лидера является рост всех тех, кем лидер руководил, и тех, кто в большей или в меньшей степени с ним сотрудничает. Такой признак полностью и безоговорочно подтверждается всей деятельностью профессора А.И. Кащенко»⁴⁵. Ученик и сподвижник А.И. Кащенко М.А. Терентьев – первый защитивший под его руководством доктор наук – посвятил памяти и научному наследию учителя монографию⁴⁶, в которой самым подробным образом проанализировал историю создания оригинальной научной концепции, ее сущность, методологическую основу, свойства непосредственно общественного продукта, закономерности – процессов его производства, обмена, потребления.

Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому...

А для этого нужны знания, нужна интеллигентность, нужна культура. Всем этим обладал Александр Иванович Кащенко.

Вспоминая его сегодня, задаюсь вопросом: А.И. Кащенко – корабль или айсберг?

⁴² Кащенко А.И. Непосредственно общественный продукт – категория политической экономии социализма. Ярославль. 1962.

⁴³ Кащенко А.И. Закон непосредственно общественных издержек производства. Ярославль. 1967.

⁴⁴ Непосредственно общественный продукт в системе категорий коммунистического способа производства: межвуз. тем. сб. Вып. 1 / Отв. ред. А.И. Кащенко, М.И. Скаржинский. Ярославль: ЯрГУ. 1977.

⁴⁵ Скаржинский М.И. О научном наследии профессора А.И. Кащенко // Экономическая теория, прикладная экономика и хозяйственная практика: проблемы эффективного взаимодействия: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию профессора А.И. Кащенко. Ярославль: ЯрГУ. 2006. С. 5.

⁴⁶ Терентьев М.А. Вопросы теории и методологии политической экономии социализма в трудах профессора А.И. Кащенко. Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 2006. – 364 с.

Полагаю, что этот вопрос мучает не только меня. Ведь будучи ярким представителем политэкономов, создававших политическую экономию социализма, лично-стью, объединявшую ученых-экономистов Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской областей, человеком своего времени, Александр Иванович был еще и Буревестником *нового*, только еще нарождающегося в экономической науке.

Политическую экономию, как известно, никогда не встречали в России радушно. Весьма громко звучали голоса тех, кто считал, что польза от нее сомнительна, тогда как вред и опасность от нее возможны. Поэтому она старательно изгонялась (и изгоняется!) и преследовалась властями.

В глазах российской бюрократии А.И. Кащенко выглядел революционером. Чтобы понять и принять такую оценку нужно разобраться в том, почему традиционные для московских политэкономов ссылки на авторитетов его не вдохновляли и что он понимал (говоря философским языком) под разумным и действительным. Следует выработать и позицию по поводу тезиса о том, что свобода – это лишь приемлемая степень принуждения.

Мне посчастливилось защищать кандидатскую диссертацию в диссертационном совете при Ярославском государственном университете, председателем которого был профессор А.И. Кащенко. Тема диссертации называлась «Роль экономических интересов производственного коллектива в совершенствовании формирования и использования его трудового потенциала». При обсуждении диссертации профессор Авенир Васильевич Соловьев задал вопрос о том, почему я защищаю тезис о первичности экономических интересов индивидов, а не общества: «Вы же член КПСС, уважаемый Василий Владимирович, иначе бы не работали на кафедре политической экономии, а в Уставе и Программе КПСС провозглашена первичность общенародных интересов. Что вы сейчас сделаете – положите членский билет на стол или снимите диссертацию с рассмотрения?».

Ответ мною был дан, но к нему можно было бы отнестись по-разному. В дискуссии А.И. Кащенко мою работу поддержал. После вопроса А.В. Соловьева для этого нужна была научная прозорливость. Да и не только она...

Симпатии могут быть не так ярко выражены, симпатии – дело тонкое. А вот антипатии обычно даны во всей красе, по родству антипатий искать родственную душу если не проще, то надежнее. Меньше остается пространства для самообмана...

У всякой памяти – свои вехи, и у каждого из нас будет свой список случаев и их понимание, которое не всегда будет совпадать с чьим-то другим.

Прошло время и еще пройдет, а время не только лечит, не только делает возможным увидеть большое на расстоянии, оно, как известно, крадет годы даже у Бога. Но в моей памяти А.И. Кащенко сохранился как Светлый Человек, а вся его жизнь представляется как Творчество.

Подведу некоторые итоги. Александр Иванович Кащенко создал предпосылки формирования на базе своих идей становления и развития тех научных направлений, которые затем превратились в научные школы. Именно под его руководством сложилось мировоззрение экономистов-теоретиков, выступающих как против недооценки роли товарно-денежных отношений, так и против их излишней идеализации, переоценки и уклона в сторону теории «рыночного социализма», что, кстати, подтверждается и современной российской практикой, и наиболее разви-

тых стран мира: упование только на рынок как на волшебную палочку, решающую все проблемы, – это иллюзия. Рынок при хорошей его организации – мощнейший институт общественного развития, он может очень многое, но далеко не все. Мы это хорошо видим на примере сильных социально-ориентированных рыночных экономик Швеции, Норвегии, Германии, Австралии, Канады, Соединенных Штатов, список можно продолжить – практически всех передовых экономических держав.

Современной экономике практически тесно в «прокрустовом ложе» рыночных отношений. И совершенно прав Б.Д. Бабаев, считающий, что «в настоящее время некоторыми не вполне профессиональными авторами из конъюнктурных соображений (по преимуществу либерального толка) активно демонизируется советское прошлое. Правда перемешивается с неправдой, быль с небылицами. Очень часто рассуждая без конкретного знания предмета, они исходят из определенной установки – оболгать прошлое с целью оправдать настоящее. По их мнению, Советская политическая экономия характеризовалась застоём мысли, догматизмом, стремлением понудить всех рассуждать одинаково и т.д. При этом далеко не всегда предпринимаются попытки объяснить прошлые годы с взвешенных позиций»⁴⁷.

Б.Д. Бабаева дополняет доктор экономических наук, профессор Владимир Ильич Пештиев. Вдумаемся в его аргументы: Концепция непосредственного общественного продукта – это не кладбище мертвых идей, а плодоносящее дерево и после достижения почтенного возраста. Мне хотелось бы вернуться к ее продолжению, отталкиваясь от троичной метафоры корни-ствол-крона. И тогда судьба, и перспектива концепции вселяют надежды на ее возрождение. От товара к нетовару (А.И. Кащенко дал ему имя – непосредственно общественный продукт⁴⁸ – это вектор и обозримая цель движения. Мы заблудились со строительством «социализма» в СССР. Но если вернуться к старту исследования и попытаться идентифицировать промежуточные пункты этого движения, тогда речь должна идти о модификациях товарного хозяйства в контексте глобализации (без привязки к зигзагам экономической истории России). Не изучена должным образом целая эпоха во всемирной спирали общественного развития – от продукта к товару⁴⁹.

Становление товарного хозяйства, по образному выражению К. Поланьи, – это «Великая трансформация». Ретроспектива движения человечества, может быть, поможет уяснить многое из происходящего в XXI в. Продукт как благо (в экономическом, религиозном и морально-нравственном смысле) был, есть и будет объектом и предметом политэкономии. И не возбраняется заняться вплотную познанием таких глобальных благ, как здоровье, знание, безопасность и др. И поэтому исследовательскому маршруту не исключены неожиданные открытия, равно как и заблуждения. Научный поиск должен быть продолжен.

Другой научной школой политэкономов Верхневолжья стала научная школа д.э.н., профессора из Костромы *Матвея Исааковича Скаржинского* (1924–2009).

Концепция школы – концепция стадийных форм факторов производства, концепция политической экономии инженерного труда, концепция новой политиче-

⁴⁷ Политическая экономия экономического пространства. Ростов-на-Дону. 2016.

⁴⁸ Кащенко А.И. Непосредственно общественный продукт – категория политической экономии социализма // Экономические науки. 1968. № 10. С. 6.

⁴⁹ Пештиев В.И. А.И. Кащенко: притяжение личности, мощь таланта, продолжение следует? // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 2 (24). С. 172-174.

ской экономии информационного общества (в составе школы доктора экономических наук: А.И. Тяжов, Л.Я. Спектор, Н.П. Гибало, В.В. Чекмарев, Н.Н. Свиридов, Н.А. Александрова, М.И. Беркович, В.И. Певтиев, Ю.И. Одегов; кандидаты наук: И.Ю. Баландин, С.В. Матвеев, В.А. Тешкин, Ю.А. Соколов, Н.Г. Молчанов, Б.Н. Годунов, А.Б. Ратькова, А.Ю. Тимонин).

Важность развития идей школы М.И. Скаржинского определяется рядом обстоятельств. *Во-первых*, разговоры о цифровой экономике не имеют под собой теоретической политэкономической базы и сводятся к техническим возможностям оцифровки практики, при этом вне поля зрения ученых остаются аспекты формирования информационного общества как будущего ноосферного его состояния. Информационной базой будущих исследований, рассматривающих и дополняющих набор проблем труда и капитала, могли бы стать более 80 монографий, выпущенных в серии «Теория и практика новой политэкономии», более 40 номеров журнала «Проблемы новой политэкономии». *Во-вторых*, решение задач создания (в любых терминах) новой индустриализации, вряд ли возможно без развития политэкономических характеристик инженерного труда нового поколения.

Основная концепция этой школы – это содеянные формы движения факторов производства.

Например, фактор труда. Мы знаем такие общепризнанные факторы: стадии движения, рабочая сила, трудовой потенциал. И, если бы мы сегодня к этому вернулись, то мы бы обнаружили, что та самая политическая экономия труда и капитала, дополняясь политэкономией информации, как одного из факторов производства и с учетом того, что время тоже становится фактором производства, то мы могли бы взять и посмотреть на некоторые формулировки в целях нашего производства с учетом тех достижений, которые были этой школой достигнуты.

Там тоже достаточно много докторов наук, которые сегодня еще работают, некоторые, к сожалению, уже ушли, но написали много чего интересного.

Хочу обратить внимание, что научная школа профессора М.И. Скаржинского имеет в своем составе не только десятки докторов наук, но я бы еще сказал – 2-3 десятка кандидатов наук, которые тоже, как те самые рабочие лошадки, не всегда читают лекции профессорского уровня, но которые очень много занимаются нормальной бытовой текущей деятельностью.

Зачем я напомнил элемент нашей пространственной территориальной политэкономической науки? Дело в том, что социализация производства на основе натуральных показателей, которые присутствовали в период, который мы называем СССР, стало замещаться на капитализацию производства на основе уже не натуральных показателей, а на основе стоимостных показателей. Эти стоимостные показатели имеют количественную оценку, но не всегда имеют качественную оценку. В то же время только количественных и только качественных показателей на сегодняшний день, с учетом той роли, которую играет наша статистика, в какой-то степени с элементами виртуальности (я употребляю это слово) будет недостаточно. Необходимы еще (как я их называю) теоретические показатели. Не буду сейчас об этом рассуждать, т.к. я об этом написал, можно потом почитать подробно⁵⁰.

Но важно другое: что на разных этапах общественного сознания и общественного бытия, я подчеркиваю, не просто сознания, не просто бытия, а обществен-

⁵⁰ Чекмарев В.В. Экономическое развитие регионов России. Кострома. 2017.

ного сознания и общественного бытия формируется содержание жизнеустройства общества. И формируется это устройство на основе определенных целей. Вот эти вещи, которые сегодня, на мой взгляд, очень принципиальны.

Говорят, государство – это общественная потребность? Или общественная собственность – общественная потребность? Или потребность в труде – это непосредственно общественная потребность?

Т.е. речь идет о чем? О тех не просто потребностях, а формулирование потребности в целях общественного его устройству. Современный период нашей страны характерен тем, что у нас официальных целей развития не зафиксировано. Традиционные информационные подходы деления на капитализм, социализм, очевидно, уже мало кого устраивают. Что же мы делаем? Ради чего мы трудимся, ради чего мы работаем?

Очень многие студенты, молодые люди задаются этим вопросом.

Объективность постановки таких проблем, таких вопросов заключается в том числе в том, что сегодня общепризнанно создаются наукоемкие и интеллектуалоемкие производства. Мы видим, что мир меняется резко, а общественное сознание и формулирование общественных потребностей от этого сознания отстает.

Поэтому я думаю, что если мы сегодня вспомнили идеи А.И. Кащенко по поводу «непосредственно общественного продукта», то эти идеи могли бы получить дальнейшее развитие и могут быть полезны для общества.

Основная предпосылка создания «непосредственно общественного продукта» опиралась на формирование и формулирование общественных потребностей. Мы сегодня как-то об общественной потребности стали меньше говорить, а они, так или иначе, присутствуют.

Жизнь идеи не останавливается после смерти ее творца. Пусть мудрое напутствие Василия Андреевича Жуковского избавит нас от беспамятства и забвения тех, кто жил среди нас и для нас. Сказанное целиком и полностью относится и к А.И. Кащенко, и к М.И. Скаржинскому, и ко всем их соратникам!

Д.Ю. Миропольский⁵¹

ИДЕИ Д.В. ВАЛОВОГО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ БУДУЩЕГО*

Уважаемые коллеги, я бы хотел напомнить о творчестве одного экономиста, весьма известного в свое время, но о котором сегодня мало вспоминают – о Дмитрии Васильевиче Валовом. Какой вклад он внес в развитие политэкономии социализма?

Прежде чем говорить о Д.В. Валовом, я бы хотел обозначить, с каких позиций собираюсь оценивать его идеи. Я не считаю, что план – это более высокая экономии-

⁵¹ *Миропольский Дмитрий Юрьевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия (*miropolskiy1959@mail.ru*).

**Цитирование:* Миропольский Д.Ю. (2022). Идеи Д.В. Валового и политическая экономия будущего // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 50-53.

DOI: 10.5281/zenodo.7521866 <https://zenodo.org/record/7521866>